

LA RECEZIONE DELL'AUTORITÀ PONTIFICIA A COSTANTINOPOLI TRA IX E XI SECOLO Alcune circostanze

Filippo Carcione*

Nella produzione di don Lorenzo Cappelletti troviamo un saggio all'interno del testo intitolato *Le Chiavi del Paradiso*, che egli scrisse con Simona Benedetti nel 2016¹. Il suo contributo specifico s'appunta su due dipinti premichelangioleschi presenti nella Cappella Sistina, l'uno del Perugino, l'altro del Botticelli. Il dipinto del Perugino, che si vede in copertina, è noto come *La consegna delle chiavi*: esso riproduce, in effetti, al centro della scena, il Cristo che consegna a Pietro le chiavi della Gerusalemme celeste, sulla scorta del dialogo tra i due raccolto in Mt 16,16-19, laddove la Tradizione cattolica fonda le ragioni teologiche del primato romano. Ciò permette al Cappelletti di sviluppare un interessante discorso iconografico e iconologico che giustifica ampiamente l'*incipit* del sottotitolo dato al volume: *Primato petrino e devozione mariana di Sisto IV tra Cappella Sistina e S. Maria della Pace*. Da qui lo spunto per celebrare il suo traguardo istituzionale di "professore emerito", focalizzando l'attenzione sul tema del primato pontificio, per osservarne, secondo mie competenze, la recezione pregressa a Costantinopoli che, all'epoca dei dipinti studiati dal Cappelletti, era ormai divenuta Istanbul dopo la conquista ottomana del 1453 e la nomina di Gennadio Scolario, antico discepolo dei teologi di punta dell'anti-unionismo greco (Marco Eugenio, Giovanni Cortasmeno e Giuseppe Briennio²), a primo patriarca bizantino approvato dal sultano Maometto II.

* Docente emerito di Storia del Cristianesimo e della Chiesa presso l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale; docente ordinario di Patrologia presso l'Istituto Teologico «Leoniano» di Anagni (FR).

¹ L. CAPPELLETTI, «Rivisitazione dell'iconografia e dell'iconologia dei due affreschi cruciali del ciclo premichelangiolesco della Cappella Sistina: *La consegna delle chiavi* di Perugino e *La Punizione di Core, Datan e Abiram* di Botticelli», in IDEM – S. BENEDETTI, *Le chiavi del Paradiso. Primato petrino e devozione mariana di Sisto IV tra Cappella Sistina e S. Maria della Pace*, Istituto Nazionale di Studi Romani, Roma 2016, 10-58.

² Cfr. F. CONCA – U. CRISCUOLO – R. MAISANO, *Bisanzio. Storia e civiltà*, LED, Milano 1994, 364.

Il nuovo potere islamico non solo avrebbe imposto per secoli la censura di ogni dialogo tra Roma e Costantinopoli; ma la grandissima parte del mondo greco, dal canto suo, non era nemmeno più interessata a cercare la comunione. S'era ormai consumato un attrito tale che tra i Bizantini, alla vigilia della conquista ottomana, si recitava addirittura questo slogan: «Meglio il turbante dei Turchi che la mitria dei Latini»³. A nulla era servita l'effimera unione del Concilio di Firenze nel 1439, come pure era rimasta lettera morta la precedente unione siglata al Concilio di Lione nel 1274: s'era trattato, infatti, di meri accordi di vertice, essenzialmente per ragioni politiche, subito azzerati dal furore popolare d'Oriente che, semmai vi fosse stata una fiaccola della speranza ecumenica, nulla voleva più saperne – al di là di qualche buon proposito espresso nel miglior modo dalla colonia italo-bizantina⁴ – dopo l'incubo colonialista dell'Impero Latino d'Oriente (1204-1261), temporaneo ma ferale⁵, seguito alla nefasta azione della IV Crociata.

Nella mentalità ortodossa d'età moderna sotto costante pressione per gli impulsi coatti di un sopraggiunto dominio interessato ad alimentare sempre più il seme della discordia tra le cristianità d'Oriente e d'Occidente⁶, i Latini rimarranno comunque, sopra ogni malfatto, gli autori della più grande blasfemia della storia partorita dalla benedizione di papa Leone III a Carlo Magno nel Natale dell'800. Colpa gravissima del Pontefice era l'aver resuscitato l'Impero Romano d'Occidente caduto in mano ai Barbari nel 476. Quella caduta nella memoria greca aveva avuto un significato speciale, essendo il corso della storia non casuale ma frutto di un disegno divino. Infatti, per la cristianità orientale era stata la Provvidenza a far sopravvivere sulla scena del

³ Cfr. G. GULLINO, *La saga dei Foscari. Storia di un enigma*, Cierre, Caselle di Sommacampagna 2005, 71.

⁴ Ne fu massimo esponente nel corso del XIV secolo, sia per attivismo ecclesiastico che per proposta teologica, il monaco basiliano Barlam Calabro, strenuo avversario del palamismo in voga a Costantinopoli ma indigesto ai Latini, noto peraltro per aver insegnato il greco a Petrarca e Boccaccio. Cfr. D. GEMMITI, «Barlaam Calabro tra cultura bizantina e preumanesimo italiano», in *Studi e ricerche sull'Oriente Cristiano* 12 (1989) 59-115.

⁵ In effetti, tornata in mani greche con l'ultima dinastia dei Paleologi (1261-1453), Costantinopoli, al di là del suo tradizionale orgoglio etnico mai dismesso, non sarà più la grande capitale d'un tempo a forte ascendente universale, giacché l'Imperatore bizantino d'ora in poi, agli occhi delle tante nazionalità cristiane emergenti, «si sarebbe trasformato solo in uno dei tanti sovrani dei Balcani, non più protetto da Dio, ma solo un mortale salito al trono». Cfr. M. GALLINA, *Bisanzio. Storia di un Impero (secoli IV-XIII)*, Carocci, Roma 2021, 285.

⁶ Altresì, è d'uopo ricordare che il controllo musulmano, in ogni caso, non sarà mai capace di spegnere del tutto la vitalità teologica e la sopravvivenza anti-conformista di qualche anelito ecumenico nella Chiesa greca. Cfr. E. MORINI, «Per una lettura ecumenica della storia della Chiesa greca nel periodo della turcocrazia», in *Studi e ricerche sull'Oriente Cristiano* 12 (1985) 175-211; 9 (1986) 3-39. 91-129.

tempo solo l'Impero bizantino, guidando gli eventi in modo tale che, dai tempi di Zenone (474-491), l'unica sovranità civile di carattere universale titolata a restare fosse, appunto, quella legata a Costantinopoli, promossa a "Nuova Roma" sul piano ecclesiastico a far tempo dal canone 3 del Costantinopolitano I (381), poi amplificato dal canone 28 di Calcedonia (451)⁷ e, di mezzo, la disposizione istituzionale di traslare solennemente i resti dell'apostolo Andrea, fratello di Pietro, nella nuova capitale d'Oriente (356-357)⁸: tutto muovendo nel segno di una propaganda per accentuare simbolicamente, a tamburo battente, il pareggio con la "Vecchia Roma" e, in prospettiva, l'obiettivo cogente di cambiare *leadership* rispetto all'organizzazione primitiva della cristianità.

La storia è luogo in cui Dio parla e si rivela. Pertanto, l'incoronazione del sovrano franco era venuta a imporsi non come una semplice ingiustizia politica ma come un'autentica eresia ecclesiologica, attraverso cui era stata compromessa come non mai l'affidabilità pontificia: e ciò secondo una logica bizantina che considera il cesaropapismo della corte costantinopolitana non una mera forma di governo laico ma un'autentica espressione teologica, dove cioè l'Impero d'Oriente, unico erede legittimo di Costantino († 337) e della sua *romanitas*⁹, resiste alle intemperie epocali come il solo garante divino di una *societas christiana perfecta*, in cui la Chiesa è corpo gregario funzionale a far recepire gli indirizzi del potere civile sul piano religioso. La Chiesa, in effetti, interpreta una missione subordinata che sottrae «la posizione dell'imperatore per principio ad ogni esame di tipo canonistico»: ne viene che, dinanzi a una tale posizione «carismatica e pertanto inattaccabile», essa, al di là di «tentativi che rimangono isolati e privi di efficacia duratura [...], non riuscirà mai a concepire se stessa come *societas perfecta* (formula concettuale tipica dell'etica cattolico-occidentale)» e «neppure a costruire una struttura ideale compatta e gerarchicamente costituita al vertice della propria organizzazione», quindi «mai capace di distanziarsi realmente dallo Stato in quanto tale»¹⁰. Nell'alveo di questo contesto ideologico – al di

⁷ Cfr. G. DAGRON, *Costantinopoli. Nascita di una capitale* (= Biblioteca di cultura storica 186), Einaudi, Torino 1999¹⁰, 467-494.

⁸ Cfr. E. PERETTO, «Andrea apostolo», in *Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane*, I, cur. A. Di Bernardino, Marietti, Casale Monferrato 1983, 191.

⁹ Val la pena ricordare, anche se «Bisanzio è stata ben altro», che i suoi imperatori, oggi comodamente definiti "bizantini", in realtà «fino all'ultimo giorno, si sono intitolati "basileis dei Romani"», depositari degli antichi diritti augustei senza soluzione di continuità. Cfr. Ch. DIEHL, *Storia dell'Impero bizantino*, Edizioni Orientalia Christiana, Roma 1977, v.

¹⁰ Cfr. C. CAPIZZI, «La civiltà bizantina. Un percorso da ieri a oggi», in *La civiltà bizantina. Donne, uomini, cultura e società*, cur. G. Passarelli, Jaka Book, Milano 2001, 45.

là di motivazioni superficiali che possono essere date al suo gesto¹¹ – si deduce perché papa Leone III, rompendo l'unità politica dell'Impero, non solo s'era messo al di fuori dell'unico vero Impero, ovvero quello d'Oriente; ma aveva rotto per ciò stesso pure l'unità della Chiesa, estraniandosi dall'unica vera Chiesa, quella appunto vincolata sacralmente alla sola capitale legittima rimasta alla storia: l'antica Bisanzio, ora Costantinopoli, la “Nuova Roma”¹².

Eppure uno sguardo attento dimostra che, nonostante tutto, negli ultimi due secoli del Primo Millennio l'autorità pontificia a Costantinopoli – pur scossa dalla girandola di eventi politici destinati ad essere le vere sementi della rottura definitiva secondo quanto ho avuto già modo di approfondire¹³ – aveva in realtà ancora tratti di buona salute, per avviarsi realmente al tramonto solo all'inizio dell'XI secolo. Lo mostrano bene i testi che andremo a vedere come campionario limitato ad alcune circostanze emblematiche verificatesi tra IX e X secolo.

1. La seconda fase della controversia iconoclasta (815-843)

Di per sé, la questione iconoclasta s'era conclusa nel 787, allorché il Niceno II aveva proclamato legittimo il culto delle immagini sacre. Tuttavia, nell'815, Leone V l'Armeno, divenuto imperatore d'Oriente, aveva squalificato l'autorità di quel Concilio, originando appunto quella che i manuali chiamano la “seconda fase iconoclasta”¹⁴. Egli, però, trova subito sulla sua strada l'opposizione del patriarca Niceforo, che già

¹¹ Cfr. W. TREADGOLD, *Storia di Bisanzio*, Il Mulino, Bologna 2005, 167: «Nell'800 il papa proclamò imperatore a Roma il re dei Franchi Carlo Magno, basandosi sull'argomentazione che, poiché una donna non poteva essere imperatore, il trono romano era vacante». Il riferimento è alla coeva imperatrice bizantina Irene, cui peraltro pare che Carlo Magno abbia infruttuosamente provato a chiedere la mano per superare il problema dei due Imperi con una fusione matrimoniale.

¹² A supporto di questa lettura, che esige allo stesso tempo anche considerazioni più profonde sulla storica opzione di Leone III in favore dei Franchi (vedi la garanzia della loro fedeltà cattolica dopo la conversione di Clodoveo sul finire del V secolo, l'oscillazione dottrinale dei Bizantini, l'insicurezza politica causata nella penisola italiana dalla frammentazione territoriale dei Longobardi, il terrore per la penetrazione degli Arabi dalla Sicilia allo stivale), restano in cattedra le indicazioni di G. OSTROGORSKY, *Storia dell'Impero bizantino* (= Biblioteca di cultura storica 97), Einaudi, Torino 1968³, 166-169.

¹³ F. CARCIONE, «La politica ecclesiastica bizantina nei confronti della Sede Romana dall'incoronazione di Carlo Magno (800) alla morte di Papa Nicola I (868)», in *Studi e ricerche sull'Oriente Cristiano* 11 (1988) 81-100; IDEM, «La reazione bizantina all'imperialismo ottoniano (962-1002). Riflessi sulle relazioni ecclesiastiche tra Roma e Costantinopoli», *ivi*, 13 (1990) 47-66.

¹⁴ Valga per tutti C. ALZATI, «La Chiesa ortodossa», in *Cristianesimo* (= Biblioteca Universale Laterza 521), cur. G. Filoramo, Laterza Roma-Bari 2002², 463.

aveva manifestato la propria deferenza agli indirizzi romani con la Sinodica dell'806¹⁵ e che ora gli replica prontamente con una monografia, in cui rilancia le ragioni canonico-teologiche del Niceno II, e – quel che più ci attira – facendolo con una ben precisa e articolata causale. Il Niceno II ha valore di legge ecumenica nella Chiesa

perché in realtà, in forza delle norme divine fissate sin dal principio, in esso dirigeva e presiedeva una parte non irrilevante nell'ambito del mondo occidentale, ovvero l'Antica Roma: senza i quali (Romani), secondo le norme canoniche e i costumi sacerdotali in uso da tempo, un dogma discusso nella Chiesa non potrebbe avere l'approvazione o ricevere definitivamente la ratifica, essendo toccato loro in sorte di essere la guida nel sacerdozio ed essendo stata trasmessa loro la dignità di coloro che sono i Principi tra gli Apostoli¹⁶.

Il brano specifica tre concetti capitali: a) La necessità della presenza o della ratifica romana nella formulazione di dogmi vincolanti per la Chiesa universale; b) l'autorità romana nella Chiesa universale fondata sulla speciale dignità che ebbero Pietro e Paolo nel collegio apostolico; c) l'indifferenza al parere dell'Imperatore nelle questioni ecclesiastiche di natura dogmatica, non essendo neanche lontanamente chiamato in causa a questo proposito. Il testo, dunque, colpiva al cuore la visione cesaropapista dell'Imperatore bizantino, ignorandolo del tutto e, di fatto, assoggettando lo Stato al giudizio ultimo di Roma per le più importanti decisioni d'ordine religioso. Il patriarca Niceforo, appena un anno dopo, pagherà con la deposizione dal seggio e la reclusione claustrale i suoi pronunciamenti dottrinali in autonomia, ma le persone possono essere fermate, le idee no. Il celebre monaco Teodoro Studita († 826) continuerà le connesse battaglie in favore dell'ortodossia e della *libertas ecclesiae*, ingaggiando una lotta i cui risultati, sebbene egli non abbia avuto tempo di vederli¹⁷, sarebbero comunque arrivati nell'843, allorché un decreto imperiale ripristinava solennemente l'autorità del Niceno II, originando a memoria perpetua dell'evento la grande "Festa dell'Ortodossia", che si celebra tuttora nel calendario ortodosso la prima domenica di Quaresima¹⁸.

¹⁵ NICEFORO, *Epistula ad Leonem III Papam*: PG 100, 193d – 196a: «La Vostra carissima fraternità nel Signore ci sostenga innanzitutto con le preghiere al Signore, poi sia con le parole che convengono sia con le azioni che corroborano, affinché con le Vostre decisioni e con i Vostri insegnamenti, noi rimaniamo incessantemente saldi in questa fede e immacolati».

¹⁶ IDEM, *Apologeticus pro sacris imaginibus (Maior)*: PG 100, 597a-b.

¹⁷ Cfr. D. GEMMITI, *Teodoro Studita e la questione moicheiana*, Libreria Editrice Redenzione, Mari-gliano 1993, 44-56.

¹⁸ Cfr. E. CONCINA, *Le arti a Bisanzio. Secoli VI-XV*, B. Mondadori, Torino 2002, 155.

2. Lo scisma di Fozio (867)

È noto come l'usurpazione di Fozio ai danni del patriarca Ignazio, avvenuta nell'858, abbia sortito l'intervento di Roma a disciplinare una vicenda, in cui s'intersecano man mano alcune pretese del prevaricatore tracciate nella sua *Enciclica* dell'867 e sedimentate con altre iniziative canoniche, attraverso le quali costui consuma il roboante scisma con papa Nicola I. Tali pretese – su cui però non conviene la ricostruzione della storiografia ortodossa¹⁹ – possono ricapitolarsi in questo triplice disegno: a) la giurisdizione bizantina sulla nascente cristianità bulgara dopo il battesimo del re Boris; b) la costituzione di un “Papato greco” con poteri e dignità in Oriente pari al “Papato latino” in Occidente; c) il diritto di dare lezioni di ortodossia al mondo latino per l'introduzione liturgica del *Filioque* nel Credo niceno-costantinopolitano (fermo originalmente all'*ex Patre procedit*, ovvero allo Spirito Santo che procede dal Padre senza menzione del Figlio) da parte di alcune Chiese transalpine²⁰.

Completamente diverso da Fozio è il patriarca Ignazio, la cui giusta causa faranno riconoscere i legati pontifici nel Costantinopolitano IV dell'869-870, che recepisce *apertis verbis* la lezione occidentale *de primatu Romano inter sedes patriarchales*²¹. La deferenza di Ignazio alla Santa Sede è tale che, nel passaggio centrale di una *Lettera* inviata a papa Nicola I sul finire dell'868, egli aveva scritto così:

Per le ferite e le contusioni che sono nelle membra degli uomini, l'arte ha designato molti medici; per quelle che sono, invece, nelle membra di Cristo [...] lo stesso Verbo ha designato come prescelto ed universalissimo un unico e solo

¹⁹ Non si tratterebbe in tal caso di pretese foziane ma di addebiti evanescenti e strumentali nati dal risentimento pontificio come vendetta per il fatto che Roma non si vedeva ancora restituire dalla corte bizantina le aree patrimoniali calabro-sicule e la giurisdizione sull'Ilirico trasferite nel 726 al patriarcato di Costantinopoli dall'imperatore Leone III l'Isaurico, onde punire l'opposizione della Santa Sede al suo editto iconoclasta. Cfr. D. STRATOUDAKI WHITE, *Patriarch Photios of Constantinople. His Life, Scholarly Contributions and Correspondence*, Holy Cross Orthodox Press, Brookline 1981, 23-24.

²⁰ L'introduzione era lì avvenuta per sottolineare, contro la recrudescenza ariana patrocinata tra i Barbari, la perfetta consustanzialità tra il Padre e il Figlio, garantita appunto dalla condivisione paritaria della spirazione da cui procede la Terza Persona, ontologicamente partecipe quanto loro dell'unica natura divina. Va ribadito, a scanso di equivoci, che l'accusa greca di interpolazione del Credo riguardava solo di striscio il Papa a causa della sua tolleranza verso una prassi liturgica avanzante in Occidente, giacché in effetti a Roma, in quell'epoca, vigevano ancora le disposizioni di papa Leone III, che circa mezzo secolo prima aveva riconfermato la struttura originario del Simbolo, facendone incidere il testo senza il *Filioque*, sia in greco che in latino, su lastra d'argento apposta sulla tomba di Pietro. Cfr. V. PERI, «Leone III e il *Filioque*. Ancora un falso e l'autentico simbolo romano», in *Rivista di storia e letteratura religiosa* 6/2 (1970) 245-274.

²¹ *DH* 661-664.

medico, cioè la Tua fraterna e paterna santità, allorché disse a Pietro, il più degno ed il principale degli Apostoli: «*Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte degli inferi non prevarranno su di essa*». E di nuovo: «*A te darò le chiavi del Regno, e quello che legherai sulla terra, sarà legato nei cieli; e quello che scioglierai, sarà sciolto*». Queste beate parole non le ha assolutamente riservate attraverso un privilegio al solo Principe, ma attraverso lui le trasmise a tutti quelli che sarebbero stati dopo di lui vescovi dell'antica Roma. Perciò sin dalle origini, di fronte alle eresie ed ai crimini dilaganti i successori del vostro apostolico trono estirparono sempre l'erba nociva che era nata²².

Non si esagera nel dire che storicamente questo è il riconoscimento teologico più spontaneo, bello e maturo del primato petrino da parte di un patriarca bizantino, il più vicino alla dottrina delle “*chiavi del Paradiso*”, che la tradizione latina, sulla scorta di Mt 16,18-19, alle soglie dell'età moderna immortalava ormai anche in arte, come mostra lo stesso dipinto del Perugino studiato dal Cappelletti. Ovviamente, nell'amabile professione ignaziana destinata purtroppo al dimenticatoio con il ritorno di Fozio al patriarcato nell'878, non c'è alcuna parentela con le implicazioni temporaliste che il Papato aveva preso da tempo a rivendicare attraverso la propaganda di quella confezione ideologica confluita, a un certo punto, nel cosiddetto *Constitutum Constantini* sulla scorta della presunta *donatio* a papa Silvestro. Ma questa è un'altra storia che merita un discorso completamente a parte²³.

3. La genesi dell'autocefalia bulgara (917-923)

All'inizio del X secolo, sotto il re Simeone I (893-937), il Regno bulgaro era ormai cresciuto come soggetto politico statale nel panorama internazionale, abbracciando

²² Testo già riprodotto in F. CARCIONE, «Papa Ormisda, la difficile recezione della cristologia calcedonese e il consolidamento del primato romano», in *Theologica Leoniana* 8 (2019) 90. Esso attesta come, nonostante le tante crisi verificatesi tra Oriente e Occidente dalle polemiche post-calcedonesi alla seconda fase della controversia iconoclasta, era ancora ben vivo a Costantinopoli, essendone una chiara eco, il ricordo della lezione impartita dal *Libellus Ormisdae*, con cui era stato ricomposto, a suo tempo, lo scisma di Acacio (484-519).

²³ Per i cui approfondimenti, tra la vasta bibliografia esistente, in particolare cfr. T. CANELLA, *Gli Actus Silvestri. Genesi di una leggenda su Costantino imperatore* (= Uomini e mondi medievali 7), CISAM, Spoleto 2006; G. LETTIERI, *La donazione di Costantino*, Il Mulino, Bologna 2010; J. FRIED, “*Donation of Constantine*” and “*Constitutum Constantini*”. *The Misinterpretation of a Fiction and Its Original Meaning*, De Gruyter, Berlin 2012.

una vasta area dell'Europa orientale. Cosciente della forza acquisita e non volendo ingerenze esterne, questo sovrano dal 917 inizia a organizzare una Chiesa patria con struttura autocefala, che di lì a poco porterà all'erezione di un proprio patriarcato²⁴. Il progetto, oltre che a Roma, non piace a Costantinopoli, perché la sortita bulgara veniva a violare l'organizzazione pentarchica della canonistica bizantina lievitata tra IV-VII secolo²⁵, secondo cui la Chiesa, corpo mistico di Cristo, come il corpo umano vive di cinque sensi, che sono spiritualmente i cinque patriarcati (Roma, Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme). La prospettiva aggiungeva ora un senso eccedente, che rovina l'armonia di un corpo perfetto. Pur di fermare il progetto, il patriarca Nicola il Mistico, non essendoci riuscito con le sue forze, sponsorizza addirittura una missione romana inviata da papa Giovanni X al re Simeone I, cui nel 923 egli scrive queste sorprendenti parole:

Abbi in considerazione e non trascurare, così come hai ignorato me, anche l'Arcivescovo di Roma [...]. Se non hai avuto riguardo per me e per le mie esortazioni, onora almeno i suoi ammonimenti, perché, oltraggiando lui, i Corifei degli Apostoli, al cui servizio egli si trova giorno e notte, non facciano propria l'offesa e ti guardino con acredine. Ricordati come Pietro con il solo sdegno mandò a morte Anania e sua moglie; rifletti su come Paolo accecò gli occhi del mago Elimas [...]. Abbi timore e paura nel disprezzare l'insegnamento del Papa [...] tanto più che tu stesso, come sento, tieni in grande onore i santi e Corifei degli Apostoli; se veramente li onori, certamente non mancherai di rispetto a colui che siede sul loro trono²⁶.

La missione romana non avrà successo. Ma è singolare notare come, non avendo altre armi di persuasione, il patriarca bizantino giochi l'ultima carta disponibile: fare leva sull'Autorità pontificia quale tribunale supremo di verità e giustizia, violando il

²⁴ Cfr. F.S. PERICOLI RIDOLFINI, *Oriente Cristiano*, Le Muse, Roma 1977, 103.

²⁵ Cfr. V. PERI, «La pentarchia: istituzione collegiale (IV-VII secolo) e teoria canonico-teologica», in *Bisanzio, Roma e l'Italia nell'Alto Medioevo*. Settimane di Studio, XXXIV (Spoleto, 3-9 aprile 1986), CISAM, I, Spoleto 1988, 209-311. Per il ruolo specifico di Roma nella concezione pentarchica del pensiero ortodosso che si sviluppa tra la fine dell'età paleo-cristiana e l'incipiente era medievale, cfr. E. MORINI, «Roma e la pentarchia dei patriarchi nella percezione dell'Oriente greco tardo-antico e medioevale», in *Forme storiche di governo nella Chiesa universale*, Giornata di studio in occasione dell'ultima lezione del prof. Giuseppe Alberigo (Bologna, 31 ott. 2001), cur. P. Prodi, CLUEB, Bologna 2003, 27-41.

²⁶ R.J.H. JENKINS-L.L.G. WESTERINIK (cur.) *Nicholas I Patriarch of Constantinople. Letters (XXVIII)*, Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, Washington 1973, 194, r. 42-57.

quale il sovrano bulgaro avrebbe rischiato la punizione divina, ovvero pene analoghe a quelle che colpirono chi si oppose a Pietro (At 13, 8-11) e Paolo (At 5, 1-11), Corifei degli Apostoli, il cui potere spirituale è dato in successione al Papa, vescovo di Roma.

4. L'elezione dell'anti-papa Giovanni Filagato (997)

L'evento si verifica, quando ormai era risorto per la seconda volta l'Impero Romano d'Occidente con la dinastia tedesca degli Ottoni. I Bizantini non avevano dimenticato la blasfema benedizione papale di Leone III a Carlo Magno nel Natale dell'800; ma la dieta di Tribur dell'887, deponendo Carlo il Grosso e decretando la fine della dinastia franca, aveva fatto loro credere a un nuovo intervento della Provvidenza divina per rimettere a posto le cose, e cioè lasciando finalmente sulla scena della storia, dopo l'infesta recrudescenza nel mondo latino, il solo Impero cristiano legittimo, e cioè quello d'Oriente. La nuova incoronazione imperiale di Ottone I nel 962, con tanto di benedizione da parte di papa Giovanni XII, era stata dunque interpretata come l'impenitenza del reo, che persiste nell'errore e che non merita più appello. La riproposizione di un duplice Impero, d'Oriente e d'Occidente, veicolava scontatamente il rinnovo delle piaghe ecclesiastiche nei rapporti tra Roma e Costantinopoli, rialzando il tasso di conflittualità tra le parti²⁷.

Di ciò è apice il duro scontro per il controllo del Papato, che si apre nel 997, quando il legittimo papa Gregorio V, sponsorizzato dall'imperatore occidentale Ottone III, veniva contestato dai Bizantini, che trovavano sponda nell'autonomista romano Crescenzo II, ostile all'egemonia tedesca nella Città Eterna²⁸. L'alleanza tra i Bizantini e Crescenzo II faceva poi eleggere come anti-papa il monaco basiliano Giovanni Filagato, oriundo di Rossano Calabro, assunto più tardi con vari intrighi alla cattedra arcivescovile di Piacenza, il quale, subito dopo, riceveva la benedizione del metropolita greco Leone di Synnada, allora presente a Roma per comunicare l'elezione del nuovo patriarca Sisinnio II, eletto a Costantinopoli l'anno prima.

²⁷ La veemenza del risentimento bizantino per la nuova rivendicazione imperiale tedesca, suggellata dall'avallo romano, si coglie tutta nella *Relatio de legatione constantinopolitana* fatta nel 968 dal vescovo Liutprando di Cremona a seguito di un disastroso viaggio diplomatico presso la corte imperiale d'Oriente, per provare ad appianare le contese greco-latine, notificando la proposta ottoniana di un'alleanza matrimoniale, che però era stata allora sdegnosamente respinta al mittente occidentale: J. BECKER (ed.), *Liutprandi Opera* (= *Scriptores rerum germanicarum in usum scholarum ex MGH separatim editi*), Hannover-Leipzig, 173-209. Cfr. G. RAVEGNANI, *I Bizantini in Italia* (= *Universale Paperbacks* 469), Il Mulino, Bologna 2004, 172-173.

²⁸ Cfr. A. FRANZEN, *Breve storia della Chiesa*, Queriniana, Brescia 2002^o, 160-161.

Dopo aver benedetto Giovanni Filagato, la cui immoralità è tutta certificata nella *Vita* di San Nilo²⁹, il prelado bizantino sente subito il dovere di scrivere una *Lettera* al suo patriarca per informarlo sull'andamento delle cose. La lettera è a dir poco non convenzionale. L'autore rileva le ragioni politiche, per cui è stato costretto a favorire l'opposizione al papa filo-tedesco Gregorio V; null'altro per questo ha consacrato come anti-papa Giovanni Filagato, di cui però nessuno ha stima sul piano etico, raccomandando perciò al patriarca costantinopolitano di non fargli alcuna pubblicità in Oriente. Il disprezzo per Giovanni Filagato è tale che Leone nella *Lettera* arriva addirittura a definirlo «figlio del diavolo»³⁰, anche se costui per i Bizantini è il male minore rispetto al male assoluto che rappresenta papa Gregorio V, prodotto e garante del blasfemo Impero tedesco.

Di fatto, ambedue i Papi sono indegni di entrare in comunione con il patriarca Sisinnio II, quantunque Giovanni Filagato, per la scelta opportunistica fatta da Leone, dovrebbe essere, in ogni caso, il destinatario della comunione bizantina. Ma è più forte di Leone; egli proprio non ce la fa a digerirlo e lo dice testualmente al suo patriarca, notificandogli comunque, nel contempo, l'espedito adottato per "salvare la faccia":

Consegnargli la tua lettera, l'ho ritenuto come dare al porco e al cane le cose sante [...]. Ho portato dunque quella veneranda lettera e l'ho affissa alla tomba del Corifeo degli Apostoli e con la mia propria mano vi ho scritto il tuo nome, giudicando indegno che tu, Sisinnio, venissi ricordato e commemorato da quell'adultero [...]³¹. Quanto al suo abominevole nome, raccomando che esso non venga affisso né nel pronao, né sulle porte esterne, né nell'atrio delle mura, bensì fuori e nelle stesse tenebre³².

Questi passaggi attestano chiaramente come, al di là delle indegne persone, la Cattedra romana è pilastro inalienabile per la comunione ecclesiale, in quanto è la cattedra del Corifeo degli Apostoli, cioè Pietro. Perciò Leone non può fare a meno di recarsi direttamente sulla sua tomba, per scrivervi il nome del patriarca Sisinnio II, come equivalente della commemorazione nei dittici che di quest'ultimo avrebbe dovuto fare un Papa degno del ruolo occupato, e che al momento non è in circolazione. Ma ormai il tracciato era battuto. La distinzione tra *sedes* e *sedens* (tra la Sede e chi la occupa, e

²⁹ G. GIOVANELLI (cur.), *Vita Nili*, ed. dell'Abbazia, Grottaferrata 1972, 126, rr. 13-16.

³⁰ J. DARROUZES (cur.), *Épistoliers byzantins du X^e siècle* (= Archives de l'Orient Chrétien 6), Institut Français d'Études Byzantines, Paris 1960, 175, r. 37.

³¹ *Ivi*, 173, rr. 30-34.

³² *Ivi*, 174, rr. 35-37.

cioè tra il Papato e il Papa) era davvero al collasso: l'onta delle persone era tale che squalificava adesso anche la Sede stessa; diventava l'emblema di chi trascina il rinnegamento di Pietro, senza poi svilupparne il santo e sano pentimento dopo il "canto del gallo". Si spiega così perché, non molto tempo dopo, morto il patriarca Sisinnio II e dovendosi eleggere il successore, lo stesso Leone di Synnada, in una *Lettera* inviata al Sinodo costantinopolitano, portando alle estreme conseguenze il risentimento greco verso il Papato, avrebbe scritto:

Voi dovete eleggere un patriarca per la cristianità. Voi lo chiamerete comunemente "patriarca ecumenico" – e primo dei patriarchi. Perché lo si dovrebbe dire secondo, quando il primo è onorato nell'ombra e rispettato solo a chiacchiere?³³

Leone sa benissimo chi è il primo dei patriarchi (cioè il Papa), ma la situazione è tale che Roma è in una condizione tale che non può più esprimere persone che onorino quella carica. E così tornava in scena – e questa volta irreversibilmente – il titolo di "patriarca ecumenico", che più volte, ma fin lì senza indelebile fortuna, i vescovi di Costantinopoli avevano provato ad attribuirsi dai tempi di Gregorio Magno (590-604)³⁴.

5. Verso lo scisma di Michele Cerulario (1054)

Nel 1001, l'elezione di Sergio II a successore di Sisinnio II sulla cattedra di Costantinopoli avveniva ormai esplicitamente con il sigillo divisivo del "patriarca ecumenico", portando a termine un cantiere precipitato dopo l'affermazione del marchio tedesco sul Papato romano. Non a caso papa Eugenio IV, ai tempi della precaria unione fiorentina del 1439, faceva risalire la separazione definitiva tra Roma e Costantinopoli a quattrocentocinquanta anni prima³⁵, a calcoli fatti durante l'Impero degli Ottoni.

Ciò nonostante, ancora nel 1009, il nome del Papa doveva aver avuto una flebile resistenza nei dittici costantinopolitani se ricorderà bene, quarantacinque anni dopo, una testimonianza del patriarca Pietro di Antiochia³⁶. È possibile che la morte prematura

³³ *Ivi*, 206, rr. 29-32.

³⁴ Cfr. C. RICCI, «Gregorio Magno», in *Letteratura patristica*, cur. A. Di Berardino – G. Fedalto – M. Simonetti, San Paolo, Cinisello Balsamo 2007, 710.

³⁵ G. HOFMANN (cur.), *Epistulae pontificiae ad Concilium Florentinum spectantes* (= Concilium Florentinum. Documenta et Scriptorum, serie A), I/2, Pontificio Istituto Orientale, Roma 1944, 81, rr. 10-11.

³⁶ C. WILL (cur.), *Acta et scripta quae de controversiis ecclesiae graecae et latinae saeculo undecimo composita extant*, Sumptibus N.G. Elwertii bibliopolae academici, Lipsiae-Marburgi 1861, 192, r. 27-193, r. 11.

di Ottone III (1002) senza lasciare eredi³⁷ e il temporaneo vuoto del potere imperiale in Occidente avessero dato alla cristianità greca un'ultima traccia di illusione. Dì lì a poco, l'incoronazione del nuovo imperatore tedesco Enrico II non lascerà più spazio al sogno di una distensione greco-latina, allorché il Papa Benedetto VIII, durante la cerimonia di benedizione, autorizzerà l'uso del *Filioque*, mutuando nel modo più plateale – e come segno dell'orgoglio latino – un uso già presente nelle Chiese transalpine, un uso fin lì solo tollerato ma ora acquisito ufficialmente nella liturgia romana (1014)³⁸.

Alla polemica sul primato romano, veniva così ad aggiungersi nel computo bizantino un'altra blasfemia papale per aver adesso non più soltanto maldestramente tollerato ma addirittura fatta propria anche la manipolazione transalpina del Credo niceno-costantinopolitano, consacrando il formulario della duplice processione in rotta di collisione con la tradizione orientale che, a scanso di letture trinitarie modaliste, aveva sempre parlato – da Costantinopoli fino alle Chiese periferiche ormai autocefale³⁹ – di “*Spirito Santo che procede dal Padre per il Figlio*”. E via via, fino allo scisma di Michele Cerulario (1054), fermenteranno tra le accuse greche ai Latini altri addebiti sempre più teologicamente banali quali l'uso delle ostie al posto del pane lievitato nella Santa Messa, l'obbligo del celibato per i preti, la sospensione dell'alleluia nelle celebrazioni quaresimali e, addirittura, la pratica della tonsura. Si tratta, comunque, di accuse che, al di là di un mentalità generale, conosceranno tra XI e XII secolo lodevoli eccezioni, come quella del metropolita Teofilatto d'Ochrida, il quale, con attualissima sensibilità ecumenica, così rispondeva magistralmente all'interpellanza di un suo suffraganeo, biasimando peraltro certi atteggiamenti pronti più allo scontro che all'incontro:

[...] questi errori non sono tali da dividere le Chiese dal momento che neanche uno di questi riguarda la fede [...] Non accettiamo con animo fraterno ciò che i nostri fratelli fanno, ma cerchiamo di coglierli in fallo, sforzandoci ciascuno di metterci in vista, allontanando a gomitate chi ci precede e riteniamo di poter ottenere un primato tra i teologi se riuscissimo ad attribuire al nostro prossimo una qualche eresia⁴⁰.

³⁷ Pare, comunque, che con lui la dinastia ottoniana fosse destinata ad estinguersi, se è vero che nell'ultima parte della sua breve vita egli avrebbe manifestato l'intenzione di farsi monaco. Cfr. J.M. SANSTERRE, «Otton III^e et les ascètes de son temps», in *Rivista di Storia della Chiesa in Italia* 43 (1989) 392-408.

³⁸ Cfr. E. MORINI, *La Chiesa ortodossa. Storia. Disciplina. Culto*, ESD, Bologna 1996, 33.

³⁹ P. PIZZI, «I cristiani melchiti: continuatori e testimoni della tradizione della prima Chiesa indivisa in Oriente», in *Popoli e Chiese dell'Oriente Cristiano*, cur. A. Ferrari, Edizioni Lavoro, Roma 2008, 109-110.

⁴⁰ WILL, *Acta et scripta*, 229-230. Il discorso verrà poi sviluppato da Teofilatto d'Ochrida in un apposito *Libellus* per promuovere a tutto campo la distensione greco-latina (cfr. PG 126, 221-249).

Va detto inoltre, in questo contesto, che il celeberrimo incidente tra i legati di papa Leone IX e il patriarca Michele Cerulario, per la coscienza bizantina non sarà nulla di eclatante, bensì una scaramuccia fatta come tante di “ideologia e personalismi” nell'alveo dello scisma greco-latino⁴¹ consumatosi ormai da un tempo più lontano⁴², tempo di cui, a un certo punto, non si aveva addirittura più neanche memoria. Lo prova bene il fatto che, nel 1089 (appena 35 anni dopo), l'imperatore d'Oriente, Alessio Comneno, interrogato da papa Urbano II perché il nome del Pontefice non fosse più commemorato nei dittici bizantini, non sapendo cosa dire, girò l'istanza al clero costantinopolitano. Ed ecco la grande sorpresa: l'imperatore si sentì rispondere che il clero costantinopolitano ne ignorava la ragione, continuando ad adottare una prassi polemica, la cui origine cronologica non era in grado di ricordare⁴³.

Al contrario, la storiografia occidentale post-tridentina prenderà man mano ad enfatizzare lo scontro del 1054 come il momento cruciale dello scisma definitivo tra Cattolici e Ortodossi, facendo scuola plurisecolare fino a condizionare la documentazione pontificia d'età conciliare. Sicché, la *Dichiarazione Comune*, che alla fine del Vaticano II coronava lo storico abbraccio tra Papa Paolo VI e il patriarca Atenagora (7 dicembre 1965), sanciva come punti fondanti il dialogo ecumenico contemporaneo la rimozione e l'oblio

degli atti e spiacevoli inconvenienti che sono sfociati nel 1054 nella sentenza di scomunica portata da legati della sede romana guidati dal cardinal Umberto, contro il patriarca Michele Cerulario ed altre due personalità, legati che furono essi stessi oggetto di analoga sentenza da parte del patriarca e del sinodo costantinopolitano⁴⁴.

⁴¹ Cfr. D. GEMMITI, «Ideologia e personalismi nello “scisma” del 1054», in *Studi e ricerche sull'Oriente Cristiano* 9 (1986) 41-54.

⁴² Scrivendo nel 1070, Niceta Carthophilax riconosceva che lo scisma, già in fermentazione, era cominciato effettivamente con il patriarcato di Sergio II (1001-1019), successore di Sisinnio II. Ma quel che più conta è che lo stesso non sembra credere più di tanto alle controversie teologiche addotte dalle autorità bizantine a conforto della separazione da Roma, facendolo intuire in un suo passaggio, lapidario ma significativo, laddove incoraggia ad esplorare piuttosto le motivazioni meramente politico-canoniche che sarebbero alla base dello scisma greco-latino: «Se invece (ciò sia accaduto) per l'usurpazione dei privilegi e dei diritti romani, chi vuole indaghi». Testo in A. MICHEL, *Humbert und Kerularios* (= Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte 21), I, F. Schöningh, Paderborn 1924, 27, nota 4.

⁴³ Tutti i documenti relativi a questa vicenda sono pubblicati in W. HOLTZMANN, «Die Unionsverhandlungen zwischen Kaiser Alexios I. und Papst Urban II. im Jahre 1089», in *Bizantinische Zeitschrift* 28 (1928) 38-67.

⁴⁴ Testo in G. BRUNI, *Quale ecclesiologia? Cattolicesimo e ortodossia a confronto: il dialogo ufficiale*, Paoline, Milano 1999, 32-34.

5. Conclusione

Il saggio del Cappelletti evocato in premessa ci ha dato l'occasione per tornare sul tema del primato pontificio, per vedere come esso in realtà presso la Chiesa di Costantinopoli veniva ancora rispettato e ossequiato nei secoli finali del Primo Millennio⁴⁵, nonostante che dal IV secolo fosse nata la Nuova Roma e con essa l'aspirazione dell'Impero Romano d'Oriente a sentirsi, caduta la Vecchia Roma in mano ai Barbari, l'unico garante della Chiesa come organizzazione sottoposta e funzionale all'unità e al buon governo della Stato. Val la pena oggi di riprendere da lì, sul piano della lezione storica, il discorso ecumenico, e cioè dall'età ottoniana, per comprendere – e finalmente superare – i limiti umani, che portarono alla degenerazione dei rapporti, allorché si incrinò irrimediabilmente il credito romano a Costantinopoli in base a vicende avvenute di natura squisitamente politica, compromettendo la fede nel depositario della successione petrina. Gli altri temi, primo fra tutti il *Filioque*, saranno solo il sigillo strumentale per giustificare i dissapori epocali; nessuno di essi è veramente sopravvissuto alla storia. Altresì – come si può ben ricavare dalla splendida monografia dello Spiteris⁴⁶ – nella polemica basso-medievale i rapporti canonici, che per la coscienza bizantina avevano fin lì avuto contenziosi di specie piuttosto disciplinare e, comunque, mai di tassativa ed elaborata revoca teologica del primato pontificio, confezionarono una robusta e duratura ecclesiologia pentarchica anti-romana (di cui sono campioni superlativi i nomi di Niceta Seides e Andronico Kamatero), laddove per disegno della Provvidenza gli “ultimi” sarebbero diventati i “primi” (cfr. Mt, 20,16; Mc 19, 31; Lc 13,30), vale a dire che il patriarcato di Costantinopoli, sorto per ultimo nei secoli come “vaso di elezione” (cfr. At 9,15), s'è imposto come il primo dopo il peccato irremissibile dell'Antica Roma nell'aver benedetto, con l'aggravante della recidività, la ri-

⁴⁵ Al di là delle autorità ecclesiastiche, talora addirittura gli stessi imperatori bizantini, evocarono il primato romano, cercando i Pontefici per far valere la loro giusta causa nei dissidi canonici a Costantinopoli. A mero titolo esemplificativo, si vedano i casi di Leone VI (che nel 907 si rivolge al papa Sergio III per vedersi approvate le sue quarte nozze non previste dal diritto canonico bizantino) o di Romano Lecapeno (che, interessato nel 933 a collocare suo figlio Teofilatto appena sedicenne sullo scranno patriarcale, chiama in causa la voce suprema di papa Giovanni XI per farne legittimare l'elezione, a dispetto di una procedura ritenuta irrituale in Oriente data la giovane età del prescelto). Si tratterà pure di solleciti strumentali (cfr. E. PETRUCCI, *Ecclesiologia e politica. Momenti di storia del papato medievale*, Carocci, Roma 2001, 136), i quali, in ogni caso, evidenziano che nel mondo greco l'idea della somma autorevolezza papale era ancora così preponderante da poterla sfruttare efficacemente, al bisogno, finanche il vertice dello Stato per le questioni religiose.

⁴⁶ J. SPITERIS, *La critica bizantina al primato romano nel secolo XII* (= *Orientalia Christiana Analecta* 208), Pontificio Istituto Orientale, Roma 1979.

nascita dell'Impero Romano d'Occidente e, per ciò stesso, rompendo per sempre la comunione delle Chiese.

Oggi, grazie a Dio, tali toni – nel grande clima ecumenico intensificato dalle varie *Dichiarazioni Comuni* prodotte nella stagione di Giovanni Paolo II fino all'ultima del 29 giugno 2004⁴⁷ – sono di gran lunga smorzati. In ogni caso, questo – cioè il tasto ostativo al primato pontificio – resta ancora l'unico vero motivo ortodosso da rimuovere per il recupero dell'*ut unum sint*: un motivo paradossale se si pensa che il servizio petrino, di cui il Papa è garante, fu istituito da Cristo proprio per garantire l'unità. Lo sapeva bene lo stesso Paolo VI, quando a suo tempo, nonostante i progressi post-conciliari in itinere, con sentimenti frammisti di dolore e fiducia s'era espresso così:

[...] il paradosso, che ancora fa ostacolo alla consumazione dell'ecumenismo: il primato di Pietro. Esso non è lo spettro repellente dall'unità, ma il faro che all'unità deve guidare per fare della cristianità divisa un solo Popolo di Dio. Allora, ed ancora lo pensiamo, nostro sogno; o meglio, nostra speranza⁴⁸.

ABSTRACT

Attraverso alcuni testi legati alla seconda controversia iconoclasta (815-843), allo scisma foziano (867), alla genesi dell'autocefalia bulgara (917-923) e all'elezione dell'anti-papa Giovanni Filagato (997), l'articolo mostra come il mondo bizantino, pur avendo ritenuto l'incoronazione imperiale di Carlo Magno per mano di papa Leone III (800) la più grande blasfemia latina lievitata nella storia dopo la nascita della "Nuova Roma", abbia comunque conservato una corrente ecclesiastica ossequiosa della Sede Petrina fino all'inizio dell'XI secolo. Fu il consolidamento della riedizione imperiale in Occidente con il rinnovo della benedizione papale al nuovo soggetto di marca tedesca a tracciare nella coscienza greca il solco dell'irreversibile rottura, tanto che lo scisma di Michele Cerulario (1054) così enfatizzato dalla storiografia cattolica moderna altro non sarà dall'osservatorio costantinopolitano che una delle tante scaramucce neanche troppo memorabile all'interno di una conflittualità epocale accentuata, strada facendo, dalla radicalizzazione di un bipolarismo antagonista tra la dottrina romana della monarchia Petri e il ridimensionamento pontificio dell'ecclesiologia pentarchica orientale, mentre le unioni ecumeniche di Lione (1274) e Firenze (1439), al di là di eccezionali portavoce

⁴⁷ Cfr. G. MARCHESI, «La Dichiarazione Comune di Giovanni Paolo II e Bartolomeo I», in *Civiltà Cattolica* 155/3 (2004) 514.

⁴⁸ PAOLO VI, papa, *Udienza generale* (21 giugno 1972) [ultima consultazione: 15 ottobre 2023]: <https://www.vatican.va/content/paul-vi/it/audiences/1972/documents/hf_p-vi_aud_19720621.html>.

inascoltati, si dissoltevano sul nascere per effetto dell'ulteriore infezione provocata dalle nefandezze della IV Crociata (1204). La sedimentazione di altre critiche anti-latine non avrà che mere ragioni strumentali per confezionare artificiosamente una corposa crisi ecclesiastica che scaturiva unicamente dal problema del primato romano emerso e poi ingigantito dal condizionamento e dalle convenienze delle circostanze contingenti: un problema che purtroppo resta in agenda, ma che la lezione storica dovrebbe stimolare a risolvere, essendo stato de facto montaggio e amplificazione di polemiche politico-temporali divenute il plurisecolare cantiere della tensione dialettica stabilizzatasi, in altri termini la causa e non l'effetto della distanza teologica architettata nel tempo.

* * *

Through some texts linked to the second iconoclastic controversy (815-843), the Photian schism (867), the genesis of Bulgarian autocephaly (917-923) and the election of the anti-pope John Filagato (997), the article shows how the Byzantine world, despite having considered the imperial coronation of Charlemagne at the hands of Pope Leo III (800) to be the greatest Latin blasphemy in history after the birth of the "New Rome", nevertheless preserved an obsequious ecclesiastical current of the Petrine See until the beginning of the 11th century. It was the consolidation of the imperial re-edition in the West with the renewal of the papal blessing to the new German subject that traced the path of the irreversible rupture in the Greek conscience, so much so that the schism of Michael Cerulario (1054) so emphasized by modern Catholic historiography was nothing else it will be from the Constantinopolitan observatory that one of the many not-so-memorable skirmishes within an epochal conflict accentuated, along the way, by the radicalization of an antagonistic bipolarism between the Roman doctrine of the Petri monarchy and the pontifical downsizing of the eastern pentarchic ecclesiology, while the ecumenical unions of Lyon (1274) and Florence (1439), beyond exceptional unheard spokespersons, dissolved in the bud as a result of the further infection caused by the atrocities of the Fourth Crusade (1204). The sedimentation of other anti-Latin criticisms will only have mere instrumental reasons to artificially package a substantial ecclesiastical crisis that arose solely from the problem of the Roman primacy that emerged and then magnified by the conditioning and convenience of contingent circumstances: a problem that unfortunately remains on the agenda, but which the historical lesson should stimulate to resolve, having been a de facto assembly and amplification of political-temporal controversies which have become the centuries-old construction site of the stabilized dialectical tension, in other words the cause and not the effect of the theological distance engineered over time.

KEYWORDS

Roma / Costantinopoli / Primato pontificio / Scisma / Ecumenismo

Rome / Constantinople / Papal Primacy / Schism / Ecumenism